

METAFORA DALAM LIRIK LAGU SEKAI NO OWARI YANG BERJUDUL
RAIN

MUHAMMAD ARIF JUNDAN ASSEGAF (312201700727@mhs.dinus.ac.id)

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro

Abstrak : This article discusses the meaning of the metaphor contained in the Japanese song's lyrics. With the use of metaphor analysis "Knowles and Moon" (2006), this research examines thirteen metaphors from the data source entitled Rain. The aim of this study is to describe the use and meaning of the metaphor used by song's writer. Song's lyric is like poetry which contains art matters.

Keyword : Metaphor, Sekai no Owari, Song's lyric

Pendahuluan

Semantik adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari tentang makna dalam suatu bahasa, kode, dan lain-lain. Dalam bidang semantik terdapat kajian metafora. Metafora adalah pengalihan citra, makna, atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain (Classe, 2000, hal. 941) Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara merujuk suatu konsep kepada suatu konsep lain untuk mengisyaratkan kesamaan, analogi atau hubungan kedua konsep tersebut. Metafora berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan phrein. Meta yang berarti menyampaikan ide akan perpindahan dan perubahan. Dan Phrein yang berarti membawa. Perpindahan dilakukan dengan cara menyatakan citra pada suatu citra yang lain. Contoh metafora sebagai berikut "si Adi adalah tangan kanan dari bossnya" dalam kasus ini menjelaskan bahwa tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang dipercaya. Dalam setiap bahasa terdapat ungkapan kata metafora. Bahasa Jepang juga memiliki ungkapan kata metafora. Dalam bahasa Jepang Ungkapan metafora sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara langsung maupun tidak langsung.

Lagu adalah suatu karya sastra dimana manusia menyampaikan sesuatu dalam liriknya. Kata-kata dalam sebuah lagu disusun dengan indah. Lagu tentu menggunakan bahasa sastra didalamnya. Dalam lagu bahasa Jepang banyak

menggunakan ungkapan metafora. Dengan menggunakan ungkapan metafora, pengarang berharap lagu dapat mempengaruhi pendengar agar mengerti apa yang ingin disampaikan oleh pengarang.

Banyak musisi Jepang menciptakan lagu sesuai dengan gayanya tersendiri. Dalam hal ini genre musik Jepang dapat mendunia dan banyak remaja yang menyukai gaya musik Jepang dikarenakan Jepang memiliki ciri khas musik tersendiri. Band Jepang banyak yang sudah mendunia seperti L'arc~en~ciel, The Gazette, Sekai No Owari, dan lain-lain.

Lagu-lagu Sekai No Owari adalah lagu yang enak didengar dan mempunyai lirik yang unik. Penulis menggunakan lagu Sekai No Owari yang berjudul Rain ini karena banyak liriknya yang mengandung metafora. Metafora digunakan dalam lirik lagu untuk memberikan seni dan definisi yang baru.

Penulis akan membahas penggunaan metafora dalam lagu yang berjudul Rain yang dipopulerkan oleh Sekai No Owari. Di Jepang lagu ini populer karena menjadi soundtrack film animasi Jepang yang berjudul *Mary and The Witch's Flower*. Lagu ini juga di mainkan Sekai No Owari di konser-konsernya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna yang terkandung dalam lirik lagu Rain yang dipopulerkan oleh Sekai No Owari. Identifikasi penentuan metafora mengadopsi cara kelompok Pragglejaz (2007) yang menyusun *Metaphor Identification Procedure* (MIP). Metode ini digunakan untuk menentukan apakah unit leksikal tertentu dalam wacana berperan sebagai metafora dengan melihat hubungan unit leksikal tersebut dalam wacana. Prosedur MIP adalah sebagai berikut.

1. Baca wacana secara menyeluruh untuk membangun pemahaman umum tentang maknanya.
2. Tentukan unit leksikal dalam wacana
 - a) Untuk setiap unit leksikal dalam teks, lihat maknanya dalam konteks, yakni bagaimana makna tersebut berlaku sebagai suatu entitas, relasi, atau atribut dalam situasi yang ditimbulkan oleh teks (makna kontekstual). Perhitungkan apa yang datang sebelum dan sesudah unit leksikal.

- b) Untuk setiap unit leksikal, tentukan apakah unit itu memiliki makna kontemporer yang lebih mendasar dalam konteks lain daripada dalam konteks tersebut. Dalam identifikasi metafora ini, makna dasar cenderung: (i) lebih nyata (apa yang diungkapkan lebih mudah dibayangkan, dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan); (ii) terkait dengan tindakan fisik; (iii) Lebih tepat (tidak samar-samar); dan (iv) secara historis lebih tua. Makna dasar harus merupakan makna yang paling sering muncul dari unit leksikal tersebut.
 - c) Jika unit leksikal memiliki makna kontemporer yang lebih mendasar dalam konteks lain dibandingkan dengan konteks yang ada, periksa apakah makna kontekstual berbeda dengan makna dasar tetapi dapat dimengerti melalui perbandingan dengan makna dasar tersebut.
3. Jika ya, tandai unit leksikal tersebut sebagai metafora.

Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, dianalisis makna dari metaforanya masing-masing dengan menggunakan teori yang terdapat dalam Moon dan Knowless (2006: 7) yakni dengan mengidentifikasi dan menganalisis tiga komponen: (1) metaforanya; (2) maknanya; dan (3) kemiripan atau kaitan antara keduanya. Secara tradisional ketiga komponen ini disebut *vehicle*, *topic*, dan *grounds*. *Vehicle* atau metafora adalah kata atau istilah yang menggunakan bahasa figuratif, kemudian makna atau *topic* adalah makna harfiah atau makna sebenarnya yang dimaksud, dan kaitan atau *grounds* adalah hubungan antara metafora dan maknanya.

Ada beberapa teori tentang metafora, yaitu:

1. Teori Perbandingan

Teori metafora sebagai perbandingan yang digagas oleh Aristoteles pada abad keempat masehi. Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk

memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi pemindahan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak. Batasan ini biasanya diungkapkan dengan rumus: A adalah B dalam konteks X, Y, Z... Sebagai contoh, dalam metafora “Engkau adalah bunga desa”, fungsi ‘Engkau’ dibandingkan dengan konsep kembang desa sebagai gadis paling cantik sedesa. Oleh Aristoteles, ungkapan-ungkapan linguistik yang dihasilkan dari metafora sebagai sarana berpikir itu disebut sebagai stilistika.

2. Teori Interaksi

Teori tentang metafora yang berbeda dengan teori aristoteles digagas oleh Richards. (Richards, 1936, hal. 93-96) menekankan bahwa metafora merupakan proses kognitif yang dilakukan untuk memahami suatu gagasan yang asing (*vehicle*) melalui interaksi gagasan tersebut dengan gagasan lain yang maknanya secara harfiah sudah lebih dikenal (*tenor*), bukan melalui pemindahan makna. Gagasan baru yang dihasilkan melalui interaksi *vehicle* dan *tenor* disebut *ground*. Dalam “Kakakku adalah kembang desa”, misalnya, tidak terjadi pemindahan makna dari kembang desa kepada Kakak. Kedua kata itu tetap pada makna harfiah masing-masing. Namun sebagian wilayah makna kedua kata itu, seperti makna memberi saudara tua dengan makna elok dan cantik, dan menghasilkan gagasan bahwa melalui keelokan dan kecantikan dilakukan oleh petuturnya, petuturnya memberi kecantikan pada penuturnya. Secara grafis, proses kognitif yang menghasilkan metafora ini digambarkan dalam gambar berikut.

Pada bagan tersebut, tampak dua lingkaran yang disatukan, masing- masing menampilkan wilayah makna kakak dan wilayah makna kembang. Sebagian dari kedua wilayah makna itu bertumpang- tindih (ditampilkan oleh bagian yang diarsir), dan hal itu menunjukkan adanya sekumpulan komponen makna yang berinteraksi (*ground*) atau makna yang sama-sama dimiliki kedua wilayah makna. Dalam konteks metafora ini, makna yang berinteraksi adalah elok dan cantik. Meskipun wilayah makna itu menyatu, makna harfiah kakak dan kembang tidak menghilang, melainkan ada di latar belakang makna metaforis. Itulah sebabnya Richard menekankan bahwa dalam metafora tidak terjadi substitusi makna melainkan interaksi makna.

3. Teori Pragmatik

Dengan kata lain, teori pragmatik membantah konsep teori perbandingan dan teori interaksi. (Davidson, 1978, hal. 32) mempertanyakan asumsi standar tentang keberadaan makna metaforis yang berbeda dengan makna harfiah. Menurut Davidson, metafora pada hakikatnya tidak berbeda dengan ungkapan linguistik lainnya. Metafora mengungkapkan makna kata-kata sesuai dengan makna harfiahnya, tidak lebih dari itu. Bagi Davidson, persoalan metafora merupakan ranah pragmatik, bukan semantik. Metafora tidak membentuk makna-makna yang berbeda karena metafora tidak berkreasi; metafora merupakan kata-kata yang makna harfiahnya digunakan untuk membentuk pemahaman. Dengan kata lain, makna sebuah

metafora ditentukan oleh makna harfiah kata-kata maupun kalimat yang membentuknya, dan bagaimana makna tersebut digunakan. Jadi, metafora tidak memiliki makna khusus. Metafora adalah penggunaan ungkapan harfiah untuk menyarankan, mengakrabkan, atau mengarahkan penutur kepada makna yang mungkin diabaikannya.

Sama dengan Davidson, Searle (1981: 76-103) juga menolak konsep perubahan makna pada topik karena adanya pemindahan makna dari citra, atau karena adanya interaksi vehicle dengan tenor. Menurut Searle, di dalam metafora sama sekali tidak ada perubahan makna. Searle mengakui bahwa makna ungkapan metaforis berbeda dengan makna harfiah kata-kata atau kalimat penyusunnya. Namun hal itu tidak disebabkan oleh perubahan makna elemen- elemen leksikal, melainkan karena penutur bermaksud mengungkapkan makna yang lain melalui kata-kata atau kalimat tersebut. Hal ini, secara sederhana, diungkapkan dengan rumusan bahwa penutur mengatakan S adalah P, padahal yang dimaksudkannya adalah S adalah R. Sehubungan dengan itu, Searle mengusulkan bahwa untuk menjelaskan metafora perlu dibedakan antara makna harfiah kata-kata atau kalimat dengan makna yang disampaikan penutur (makna metaforis yang ingin diungkapkan melalui makna harfiah kata- kata atau kalimat yang digunakan).

4. Teori Kognitif

Sejak Lakoff dan Johnson menerbitkan *Metaphors We Live By* pada tahun 1980 wilayah kajian metafora yang dulu cenderung mengacu pada ungkapan figuratif mulai berubah. Dalam buku yang mereka ciptakan metafora tidak hanya ada di dalam karya sastra namun juga ada di kehidupan sehari-hari. Menurut mereka “metaphors are pervasive in our ordinary everyday way of thinking, speaking, and acting. Pendapat ini

merupakan penolakan mereka terhadap pendapat umum dalam linguistik konvensional bahwa ungkapan metaforis merupakan alternatif bagi pertuturan harfiah. Prinsip utama teori kognitif Lakoff dan Johnson adalah bahwa metafora berlangsung dalam tataran proses berpikir. Metafora menghubungkan dua ranah konseptual, yang disebut ranah sumber (*source domain*) dan ranah sasaran (*target domain*). Ranah sumber terdiri dari sekumpulan entitas, atribut atau proses yang terhubung secara harfiah, dan secara semantis terhubung dan tersimpan dalam pikiran. Ranah sasaran cenderung bersifat lebih abstrak dan mengikuti struktur yang dimiliki ranah sumber melalui pemetaan ontologis. Pemetaan inilah yang disebut metafora konseptual. Oleh karena itu, entitas, atribut, dan proses dalam ranah sasaran diyakini berhubungan satu sama lain seperti pola yang dipetakan dari hubungan antara entitas, atribut, dan proses dalam ranah sumber. Pada tataran bahasa, entitas, atribut, dan proses dalam ranah sasaran dileksikalkan melalui kata-kata dan ungkapan dari ranah sumber. Pada tataran bahasa, seluruh entitas, atribut, dan proses dalam ranah sasaran dileksikalkan melalui kata-kata dan ungkapan dari ranah sumber. Kata-kata atau ungkapan inilah yang disebut dengan metafora linguistik.

Jenis-jenis metafora :

1. Berdasarkan Klarifikasi Larson

(Larson, 1998, hal. 274-275) membedakan metafora ke dalam dua kelompok: metafora mati (*dead metaphor*) dan metafora hidup (*live metaphor*). Metafora mati merupakan bagian dari konstruksi idiomatis dalam leksikon sebuah bahasa. Ketika sebuah metafora mati digunakan, pendengar atau pembaca tidak memikirkan makna literal kata-kata pembentuknya, tetapi langsung memikirkan makna idiomatik ungkapan tersebut secara langsung. Sebagai contoh, ketika

mendengar metafora berbentuk idiom 'kaki meja', pendengar tidak perlu memikirkan makna kata kaki dan meja secara terpisah untuk memahami metafora tersebut. Metafora hidup adalah metafora yang dibentuk oleh penulis atau pembicara pada saat dia ingin menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal dengan membandingkannya kepada sesuatu yang sudah dipahami. Berbeda dengan metafora mati yang sudah lama digunakan sehingga kesan metaforisnya tidak begitu menonjol, kesan metaforis metafora hidup terasa sangat kental setelah perbandingan antar dua hal dalam ungkapan tersebut dipahami dengan baik. Metafora hidup sering digunakan untuk menarik minat pembaca atau pendengar, karena jika ungkapan yang didengar atau dibaca tidak sesuai dengan pola makna yang biasa, seorang pendengar atau pembaca akan dipaksa untuk berpikir keras tentang makna ungkapan tersebut, penggunaannya, dan tujuan pembicara atau penulis menggunakannya. Kata kata bercetak-miring dalam kalimat berikut adalah beberapa contoh metafora hidup. Contoh: Pemimpin sekarang perlu menjadikan korupsi *musuh utama*.

2. Menurut Moon dan Knowless

Keduanya membedakan metafora menjadi dua jenis, yakni metafora kreatif dan konvensional. Metafora kreatif adalah metafora yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ide atau pikiran tertentu dalam konteks tertentu juga dan membuat mitra tuturnya harus mendekonstruksi makna yang dimaksud. Biasanya metafora ini digunakan dalam karya sastra atau iklan-iklan. Sementara metafora konvensional adalah metafora yang sudah kerap digunakan oleh masyarakat. Moon dan Knowless juga memerinci tipe metafora ke dalam: (1) Personifikasi 'memperlakukan benda seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia'; (2) Simile 'perbandingan secara eksplisit

antara sesuatu dengan yang lainnya'; (3) Metonimi 'mengasosiasikan suatu bagian untuk mewakili keseluruhannya'; (4) Sinestesia, yaitu perumpamaan yang didasarkan pada citra penglihatan, pendengaran (bunyi), sentuhan, dan rasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan metafora dalam lirik lagu *Rain karya Sekai No Owari*. Sumber data penelitian ini adalah lagu *Rain Karya Sekai No Owari* Teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori metafora yang dikemukakan oleh *Moon* dan *Knowless*.

Pembahasan

Lirik lagu *Rain* karya Fukase dan Saori terdiri dari tujuh bait. Adapun lirik lagu secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

Mahou wa itsuka tokeru to bokura wa shitteru
Tsuki ga saite taiyou ga ima kareta
Kasa wo sashidasu kimi ni utsuru boku wa nuretenai
Mizutamari ni utsuru boku wa ame ni nureteta
 Shiawase na you na namida ga desou na
 Kono kimochi wa nante iun darou
 Fafurotsukiizu no yume wo mite okita
 Namida ga hoho de kawaiteita
Niji ga kakaru sora ni wa ame ga futtetan da
Niji wa izure kieru kedo ame wa kusaki wo sodatete yukun da
Niji ga kakaru sora ni wa ame ga futtetan da
Itsuka niji ga kietemo zutto bokura wa sora wo miageru
 Masshiro na yoru ni tooku wo hashiru kisha no kage
 Seijaku to bokura nokoshite sugisatteiku
Nigedashitai you na kokoro odoru you na
Kono kimochi wa nante iun darou
kagami no mae de kao wo somuketa no wa
Zutto mukashi no koto no you de
 Niji ga kakaru sora ni wa ame ga futtetan da
 Niji wa izure kieru kedo ame wa kusaki wo sodatete yukun da
 Niji ga kakaru sora ni wa ame ga futtetan da
 Wasurenai yo konna ame no hi ni sora wo miagete kita koto
Ame ga yanda niwa ni hana ga saitetan da
Kitto mou daijoubu
Sou da tsugi no ame no hi no tame ni kasa wo sagashi ni yukou

Terjemahan lirik lagu

Kita tahu bahwa sihir suatu saat akan memudar
Bulan mulai mekar dan sekarang matahari pun mulai melayu
Kau yang memberikan payung, diriku yang teringat padamu pun tak basah
Namun, aku yang terbayang di genangan air pun ikut basah karena hujan
 Seperti halnya kebahagiaan, air matapun akan mengalir
 Bagaimana menyebut perasaan ini?
 Seolah aku terbangun dari mimpi hujan hewan
 Dan air mata pun mengering di pipiku
Hujan telah turun dari langit dan membentangkan pelangi
Meski pelangi akhirnya akan memudar, hujan akan memberi tanaman makanan
Hujan pun turun dari langit dan memperlihatkan pelangi
Bahkan bila pelangi suatu hari nanti menghilang, kita akan selalu memandang ke langit
 Di malam yang putih, sebuah bayangan kereta api melaju ke tempat yang jauh
 Bayangan itu diam-diam lewat, meninggalkan kami di belakang
Rasanya seperti ingin melarikan diri, dan juga ingin menari
Aku tidak tahu bagaimana menyebut perasaan ini
Berdiri di depan cermin, tetapi tetap melihat kebelakang
Seperti itulah diriku, dari dulu
 Hujan pun turun dari langit dan memperlihatkan pelangi
 Namun bagaimanapun pelangi akan menghilang dan hujan memelihara rumput
 Hujan pun turun dari langit dan memperlihatkan pelangi
 Suatu saat jangan lupa hujan ini, karena kau akan datang tuk memandang ke langit bersamaku
Setelah hujan berhenti bunga-bunga akan mekar
kuyakin semua akan baik-baik saja
Ah benar juga! Mari kita cari payung demi hujan yang akan datang di hari-hari lain

Sesuai dengan prosedur MIP, maka proses pertama untuk mengidentifikasi metafora yang ada dalam lirik lagu tersebut adalah dengan membaca keseluruhan teks lagu guna memperoleh gambaran umum tentang isi lagu. Dari proses ini diperoleh informasi bahwa lagu tersebut menceritakan ungkapan perasaan bahagia pengarangnya setelah ia menemukan sahabat dekat.

Langkah yang kedua adalah menentukan unit leksikal untuk menemukan unit leksikal yang mengandung metafora dengan melihat apakah unit leksikal yang terdapat dalam teks lagu bermakna leksikal atau kontekstual.

Unsur Leksikal pada bait pertama:

/Mahou/ wa/ itsuka/ tokeru/ to/ bokura/ wa/ shitteru

/Sihir/TM/suatu saat/memudar/bahwa/kita/TM/tahu

Kita tahu bahwa sihir suatu saat akan memudar

/Tsuki/ga/saite/taiyou/ga/ima/kareta

/Bulan/nom/mekar/matahari/nom/sekarang/layu

Bulan mulai mekar dan sekarang matahari pun mulai melayu

/Kasa/wo/sashidasu/kimi/ni/utsuru/boku/wa/nuretenai

/payung/Acc/memberikan/kamu/pada/teringat/aku/TM/tidak basah/

Kau yang memberikan payung, diriku yang teringat padamu pun tak basah

/Mizutamari/ni/utsuru/boku/wa/ame/ni/nureteta

/genangan air/pada/terbayang/aku/TM/pada/dibasahi/

Namun, aku yang terbayang di genangan air pun ikut basah karena hujan

Bait pertama terdiri dari empat baris kalimat. Dari hasil identifikasi unit leksikal dapat diketahui terdapat tiga metafora yang cenderung mempunyai arti kontekstual yang berbeda dengan makna dasarnya. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) *Mahou wa itsuka Tokeru to bokura wa shitteru*. Kata Tokeru bermakna dasar ほどける 'terurai'. Kata kerja tersebut biasanya hanya digunakan untuk barang yang nyata bukan barang yang abstrak. Dalam teks tersebut *Mahou* 'Sihir' bukan barang yang nyata melainkan abstrak.
- 2) *TSUKI ga SAITE TAIYOU ga ima KARETA*. Kata tsuki bermakna bulan dan saite berkata dasar *saku* yang berarti berkembang. Dan kata taiyou bermakna matahari *kareta* berkata dasar *kareru* yang berarti layu. Dua kata tersebut biasanya berhubungan bunga atau tanaman. Dalam teks tersebut dua kata kerja Saite dan Kareru disandingkan dengan *tsuki* 'bulan' dan *taiyou* 'matahari'. Dalam dunia nyata bulan dan matahari tidak bisa berkembang ataupun layu. Pada konteks ini *tsuki ga saite* bermakna datangnya malam, sedangkan *taiyou ga kareta* bermakna siang yang telah menghilang.
- 3) *KASA wo sashidasu kimi ni utsuru boku wa NURETENAI*. Kata kasa bermakna payung (alat untuk berlindung dari hujan) dan *nuretenai* berkata dasar *nureru* yang artinya 'basah' namun karna ditambahi dengan imbuhan nai kata tersebut menjadi tidak basah. Pada konteks ini kasa dan nuretenai tidak dimaknai secara harfiah. Namun, dimaknai sebagai penawar dan tidak kesakitan. Penawar yang berguna untuk menawarkan kesedihan sehingga pengarang tidak akan mengalami kesakitan karena kesedihan.
- 4) *MIZUTAMARI ni utsuru boku wa AME ni NURETETA*. Kata Mizutamari berarti 'genangan air'. Pada konteks ini menggunakan kata pada baris sebelumnya yaitu ame dan maknanya masih sama dengan makna yang ada di dalam teks sebelumnya. Kata nureteta bermakna kebasahan. Kata Mizutamari, Ame, dan Nureteta tidak dimaknai secara harfiah namun dimaknai sebagai diri pada masa lalu, kesedihan, dan kesakitan.

Identifikasi bait kedua:

/Shiawasena/youna/namida/ga/desouna/

/kebahagian/bagaikan/air mata/nom/kelihatan keluar/

Bagaikan kebahagiaan, air matapun akan keluar.

/Kono/kimochi/wa/nante/iun/darou/

/ini/perasaan/TM/bagaimana/mengatakan/tag question/

Baimana bisa mengatakan perasaan ini?

/Fafurotsukiizu/no/yume/wo/mite/okita/

/hujan hewan///mimpi//acc//seolah/bangun/

Seolah aku terbangun dari mimpi hujan hewan

/Namida/ga/hoho/de/kawaiteita/

/air mata//nom//pipi//di/pipi/

Dan air mata yang mengering di pipi

- 5) *Shiawase na you na namida ga desouna*. Dalam teks ini Shiawase ‘kebahagian’ dibandingkan dengan Namida ‘air mata’ yang bisa mengalir. Pengarang mengekspresikan kebahagiaannya sampai – sampai keluar air mata. Tidak terdapat metafora dalam konteks ini.
- 6) *Kono kimochi wa nante iun darou*. Kata kimochi berarti ‘perasaan’. Kata iun memiliki kata dasar iu bermakna dasar ‘mengatakan’. Dalam hal ini iun pengarang tidak bisa mengekspresikan perasaannya lewat kata-kata. Tidak terdapat metafora dalam konteks ini.
- 7) *FAFUROTSUKIIZU no yume wo mite OKITA*. Fafrotskies berarti ‘fenomena alam yang aneh yaitu hujan hewan’. Okita memiliki kata dasar okiru ‘bangun’. Dalam konteks tersebut okita dimaknai sebagai sadar dan fafurotsukiizu no yume juga tidak dimaknai hujan aneh melainkan menyadari kesakitan yang paling *brutal*.

- 8) *NAMIDA ga hoho de KAWAITEITA*. *Namida* bermakna dasar ‘air mata’ dan *kawaiteita* memiliki kata dasar *kawaku* ‘mengering’. *Hoho* bermakna dasar ‘pipi’. Dalam konteks ini *namida* tidak dimaknai sebagai air mata melainkan kesedihan sedemikian juga *kawaiteita* tidak dimaknai sebagai mengering seperti makna dasarnya karena mengering dimaksud di sini adalah hilangnya kesedihan.

Identifikasi bait ketiga sebagai berikut:

/Niji/ga/kakaru/sora/ni/wa/ame/ga/futtetanda/

*/pelangi//nom//membentang/langit//dari//TM//hujan//nom//jatuh-
PST//*

Hujan telah turun dari langit dan membentangkan pelangi

/Niji/wa/izure/kieru/kedo/ame/wa/kusaki/wo/sodatete-yukunda/

*/pelangi//TM//bagaimanapun/menghilang/namun/hujan//TM//rumput//
Acc//memlihara/*

Namun bagaimanapun pelangi akan menghilang dan hujan memelihara rumput

/Niji/ga/kakaru/sora/ni/wa/ame/ga/futtetanda/

*/pelangi//nom//membentang/langit//dari//TM//hujan//nom//jatuh-
PST//*

Hujan telah turun dari langit dan membentangkan pelangi

/Itsuka/niji/ga/kietemo/zutto/bokura/wa/sora/wo/miageru/

*/suatu saat/pelangi//nom//menghilang
juga/pasti/kita//TM//langit//Acc//mendongak/*

Bahkan bila pelangi suatu saat nanti menghilang, kita akan selalu memandang ke langit

- 9) *NIJI ga KAKARU sora ni wa AME ga FUTTETANDA*. Kata *ame* memiliki makna dasar ‘hujan’ dan *niji* bermakna dasar ‘pelangi’. Sedangkan kata *kakaru* bermakna ‘membentang’ dan *futtetanda* memiliki kata dasar *furu* yang bermakna turun. Dalam konteks ini *ame* dimaknai sebagai penderitaan dan *pelangi* dimaknai dengan kebahagiaan dan *kakaru* dan *futtetanda* dimaknai kedatangan.
- 10) *Niji wa izure kieru kedo ame wa KUSAGI wo SODATETE-YUKUNDA*. Kata *kusagi* memiliki makna dasar tumbuhan sedangkan kata *sodatete* memiliki kata dasar *sodateru* yang bermakna memelihara. Pada konteks ini *kusagi* tidak dimaknai sebagai tumbuhan melainkan kehidupan dan *sodateru* tidak dimaknai memelihara melainkan memberi pelajaran. Pada konteks ini dimaknai secara konotasi. Konteks ini dimaknai bila suatu saat kebahagiaan menghilang kesedihan akan memberi pelajaran dalam kehidupan.
- 11) Baris ke tiga pada bait ke tiga ini berisi sama dengan baris pertama bait ketiga.
- 12) *Itsuka niji ga kietemo zutto bokura wa SORA WO MIAGERU*. Kata *miageru* bermakna dasar mendongak ‘melihat ke atas’. Pada konteks ini *miageru* tidak dimaknai dengan mendongak melainkan berharap.

Identifikasi bait keempat sebagai berikut:

/Masshirona/yoru/ni/tooku/wo/hashiru/kisha/no/kage

/putih/malam/di/jauh//Acc//berlari/kereta///bayangan

Di malam yang putih, bayangan kereta melaju ketempat yang jauh

/Seijaku/to/bokura/nokoshite/sugisatte/iku/

/keheningan/dan/kita/meninggalkan/berlalu//AUX-V//

Pergi berlalu meninggalkan kita bersama keheningan

13) *MASSHIRO NA YORU NI TOOKU WO HASHIRU KISHA NO KAGE.*

Pada teks ini ditemukan metafora pada keseluruhan konteks. Teks ini bermakna konotasi. Jika dihubungkan dengan kehidupan nyata, maknanya “ di malam yang putih bayangan kereta melaju ke tempat yang begitu jauh” makna ini sangat tidak masuk akal.

14) *SEIJAKU to bokura nokoshite sugisatteiku.* Kata seijaku bermakna dasar ‘keheningan’. Dalam konteks ini kata seijaku dibandingkan dengan makhluk hidup yang bisa menemani.

Identifikasi bait kelima sebagai berikut:

/Nigedashitai/ youna/kokoro/odoru/youna/

/ingin melarikan diri/seperti/hati/menari/seperti/

Rasanya seperti ingin melarikan diri, dan juga ingin menari

/Kono kimochi wa nante iun darou

/ini/perasaan/TM/bagaimana/mengatakan/tag question/

Baimana bisa mengatakan perasaan ini?

/Kagami/no/mae/de/kao/wo/somukete/no/wa/

/cermin////depan/dengan/wajah//Acc//berpaling/////TM//

Masa-masa ketika aku memalingkan wajah di depan cermin

/Zutto/mukashi/no/koto/no/youde

/pasti/dulu///hal///seperti/

Seperti hal yang dulu

15) *Nigedashitai yo na kokoro odoru youna.* Kata kokoro bermakna hati sedangkan odoru bermakna menari. Pada konteks ini kata kokoro dibandingkan dengan hal yang bisa bergerak.

- 16) Baris kedua bait kelima sama dengan baris kedua bait kedua.
- 17) *Kagami no mae de kao wo somuketa no wa.* Pada keseluruhan teks ini berisi metafora. Teks ini juga berkaitan dengan baris selanjutnya.
- 18) *Zutto mukashi no koto no you de.* Pada teks ini tidak terdapat metafora.

Untuk bait keenam mengulang bait ketiga, maka tidak perlu dikaji satu persatu. Hanya pada baris keempat berbeda. Baris tersebut adalah:

*/Wasurenaiyo/konna/ame/no/hi/ni/sora/wo/miagete/kita/koto/
/jangan melupakan/ini/hujan///hari/di/langit//Acc//mendongak//AUX-
V/hal/*

Suatu saat jangan lupakan hujan ini, karena kau akan datang untuk memandang ke langit bersamaku

- 19) *Wasurenai yo konna ame no hi ni sora wo miagete kita koto.* Teks ini hampir bermakna sama dengan baris keempat bait ketiga. Namun, terdapat perbedaan yaitu pengarang ingin mengajak seseorang untuk tidak melupakan kesedihan karna pengarang ingin seseorang datang dan berharap bersamanya.

Identifikasi bait ketujuh sebagai berikut:

*/Ame/ga/yanda/niwa/ni/hana/ga/saitetanda/
/hujan//nom//berhenti/kebun/di/bunga//nom//mekar/
Setelah hujan berhenti bunga-bunga akan mekar*

*/Kitto/mou/daijoubu/
/pasti/juga/baik-baik saja/
Pasti juga baik-baik saja*

/Souda/tsugi/no/ame/no/hi/no/tame/ni/kasa/wo/sagashi/ni/yukou/

/kalau

begini/selanjutnya///hujan///hari/demi//dative//payung//Acc//mencari/
/dative//pergi-ajakan//

Kalau begitu, mari pergi untuk mencari payung untuk hujan selanjutnya

- 20) *AME ga YANDA NIWA ni HANA ga SAITETANDA*. Kata *ame* bermakna hujan, kata *yanda* memiliki kata dasar *yameru* yang bermakna berhenti. Kata *niwa* bermakna dasar halaman dan *hana* bermakna bunga. Sedangkan kata *saitetanda* memiliki kata dasar *saku* yang bermakna mekar. Pada konteks ini *ame* dimaknai kesedihan *yameru* dimaknai menghilang *niwa* dimaknai dengan kehidupan, *bunga* dimaknai dengan keindahan dan *saitetanda* dimaknai muncul. Maka sebab itu jika kesedihan menghilang akan muncul keindahan.
- 21) *Kitto mou daijoubu*. Pada teks ini tidak ada metafora didalamnya. Teks ini hanya menjelaskan tentang dampak teks sebelumnya.
- 22) *Sou da tsugi no AME no hi no tame ni KASA wo sagashi ni yukou*. Kata *ame* bermakna hujan, kata *kasa* berarti payung (pelindung hujan). Pada konteks tersebut *kasa* tidak dimaknai secara harfiahnya melainkan bermakna penawar kesedihan. Pengarang mengajak seseorang untuk mencari penawar kesedihan untuk hari-hari penuh kesedihan datang.

Dari hasil identifikasi tiap bait terdapat beberapa baris yang didalamnya mengandung metafora. Kemudian untuk menganalisis komponen metafora yang didasarkan pada tiga hal, yaitu metafora, makna, dan kaitan antara keduanya. (Knowless & Rosamund, 2006, hal. 7)

- 1) Konteks : *Mahou wa itsuka TOKERU to bokura wa shitteru*.
Metafora : *TOKERU* ‘mengurai, melepaskan hal yang terikat.
Makna : Menghilang

Koneksi : aktifitas seseorang menguraikan sesuatu. Cakupan aktifitas tokeru secara umum berkonotasi netral tidak negatif dan tidak juga positif. Namun yang menarik dalam hal ini yang hilang adalah mahou 'sihir' yakni sesuatu yang tidak bisa diurai. Dengan makna logis maka yang benar adalah menghilang. Dari penggunaan metafora ini nampak pengarang ingin menghilangnya sihir bukan sesuatu yang biasa saja, namun dibuat 'luar biasa' dengan menggunakan metafora.

2) Konteks : *TSUKI ga SAITE TAIYOU ga ima KARETA.*

Metafora : *Tsuki* 'bulan'; *Saite* 'mekar'; *Taiyou* 'matahari'; *Kareta* 'layu'

Makna : Malam; datang ; siang; menghilang

Koneksi : Konsep tentang datangnya malam ditandai dengan datangnya bulan dan terbenam matahari. Pengarang menggunakan kata saite untuk memperindah kata datang. Dan memilih kata kareta untuk mengganti kata terbenam. Kedua kata metafora ini dipilih untuk mengindahkannya lirik tersebut agar tidak biasa-biasa saja.

3) Konteks : *KASA wo sashidasu kimi ni utsuru boku wa NURETENAI.*

Metafora : *Kasa* 'payung'; *Nuretenai* 'tidak basah'

Makna : Penawar; tidak kesakitan

Koneksi : Fungsi payung adalah melindungi orang agar tidak basah saat hujan. Konsep tentang penawaran, sesuatu yang membuat orang tidak merasakan hal yang merugikan. Kondisi seseorang saat basah pasti menderita karna ada rasa rugi didalamnya. Tetapi dengan penawar maka seseorang tidak akan menderita atau merasa kesakitan.

4) Konteks : *MIZUTAMARI ni utsuru boku wa AME ni NURETETA.*

Metafora : *Mizutamari* ‘genangan air’; *Ame* ‘hujan’; *Nureteta* ‘kebasahan’

Makna : diri pada masa lalu; kesedihan; kesakitan

Koneksi : Orang yang melihat di genangan air pasti melihat bayangan sendiri. Bayangan diri sendiri ini dimaksudkan diri pada masa lalu. Konsep orang yang terkena hujan pasti dibahas. Oleh karena itu dalam konteks ini pengarang menyampaikan bahwa orang pada masa lalu yang mengalami kesedihan pasti merasa kesakitan. Pemilihan metafora ini digunakan untuk memperkuat keindahan kata dalam karya sastra ini.

5) Konteks : *FAFUROTSUKIIZU no yume wo mite OKITA.*

Metafora : *Fafurotsukiizu* ‘hujan hewan’; *okita* ‘telah bangun’

Makna : kesakitan yang paling *brutal*; telah meninggalkan

Koneksi : manusia pasti ingin hidup tanpa kepedihan dalam hidupnya. Hidup yang penuh lika-liku pasti pernah dialaminya. Termasuk kepedihan yang brutal atau bisa dikatakan kepedihan paling pedih nan aneh. Dalam konteks ini pengarang menggunakan metafora untuk mengungkapkan bahwa seseorang yang telah meninggalkan kepedihan adalah seseorang yang luar biasa.

6) Konteks : *NAMIDA ga hoho de KAWAITEITA.*

Metafora : *Namida* ‘air mata’; *Kawaitetita* ‘telah mengering’

Konteks : Kesedihan; telah menghilang

Koneksi : kesedihan adalah hal yang umum dimiliki manusia dan manusia pasti susah melupakan kesedihan yang telah dialaminya. Seseorang yang menghilangkan kepedihan adalah manusia yang biasa. Namun, dalam konteks ini Pengarang menggunakan metafora supaya konteks ini menjadi indah dan tidak biasa.

7) Konteks : *NIJI ga KAKARU sora ni wa AME ga FUTTETANDA.*

Metafora : *Niji* ‘pelangi’; *Kakaru* ‘membentang’; *Ame* ‘hujan’;
Futtetanda ‘telah turun’

Makna : kebahagiaan; kedatangan; kesedihan; kedatangan

Koneksi : dalam kehidupan pasti ada kebahagiaan dan kesedihan. Kadang saat mendapat kesedihan maka seseorang pasti mengharapkan kebahagiaan. Namun saat mendapat kebahagiaan seseorang tidak menginginkan kebahagiaan. Oleh karena itu setiap orang percaya akan datangnya kebahagiaan setelah datangnya kesedihan.

8) Konteks : *Niji wa izure kieru kedo ame wa KUSAGI wo SODATETE-YUKUNDA*

Metafora : *Kusagi* ‘tumbuhan’; *Sodatete-yukunda* ‘ akan memelihara’

Makna : kehidupan; memberikan pelajaran

Koneksi : Disaat seseorang merasakan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang pasti belajar untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Disaat seseorang merasakan kesedihan dalam kehidupan seseorang pasti akan mempelajarinya dan berusaha untuk tidak merasakannya kembali.

9) Konteks : *Itsuka niji ga kietemo zutto bokura wa SORA WO MIAGERU.*

Metafora : *Sora wo miageru* ‘ mendongak ke langit’

Makna : Berharap

Koneksi : Manusia pada dasarnya hanya bisa menunggu akan datangnya sesuatu keajaiban. Disaat merasa sedih manusia akan menunggu kebahagiaan. Jika kebahagiaan mulai menghilang manusia akan berharap akan datangnya kebahagiaan itu kembali.

10) Konteks : *MASSHIRO NA YORU NI TOOKU WO HASHIRU KISHA NO KAGE.*

Metafora : *Masshiro na yoru ni tooku wo hashiru kisha no kage* ‘di malam putih bayangan kereta melaju ke tempat yang jauh’

Makna : mengharapkan keajaiban yang telah menghilang

Koneksi : Konsep datangnya keajaiban tidak bisa disengaja. Keajaiban bisa dipicu dengan sesuatu usaha yang baik. Oleh karena itu untuk mendatangkan keajaiban manusia juga perlu berusaha dan berhati-hati.

11) Konteks : *SEIJAKU to bokura nokoshite sugisatteiku.*

Metafora : *Seijaku* ‘Keheningan’

Makna : Keheningan

Koneksi : Keheningan adalah kata benda abstrak yang tidak bisa dirasakan oleh indra. Dalam konteks ini pengarang menggambarkan bahwa pengarang ditemani oleh keheningan. Pada sejatinya keheningan bukanlah makhluk hidup yang bisa menemani.

12) Konteks : *AME ga YANDA NIWA ni HANA ga SAITETANDA*

Metafora : *Ame* ‘hujan’; *Yanda* ‘telah berhenti’; *Niwa* ‘Kebun’ ; *Saitetanda* ‘Mekar’

Makna : kesedihan; hilang; kebahagiaan; muncul

Koneksi : Saat hujan telah berhenti bunga – bunga akan mendapatkan nutrisi dari air hujan dan dapat mekar dengan sehat. Sedemikian juga jika seseorang telah menghentikan kesedihannya maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan atas pembelajarannya saat seseorang mengalami kesedihan tersebut. Pengarang menyampaikan konteks ini dengan menggunakan metafora agar terlihat tidak biasa.

13) Konteks : *Sou da tsugi no AME no hi no tame ni KASA wo sagashi ni yukou.*

Metafora : *Ame* ‘hujan’; *Kasa* ‘payung’

Makna : Kesedihan; penawar rasa sedih

Koneksi : Disaat hujan datang seseorang pasti akan mencari payung agar tidak kehujanan. Kesedihan tidak diinginkan setiap orang, namun kesedihan pasti akan datang dengan sendirinya. Untuk menatisipasi datangnya kesedihan setiap orang harus mencari penawarnya agar tidak merasa kesedihan dan dapat bahagia.

Simpulan

Dari hasil identifikasi dan analisis metafora pada lirik lagu Rain karya Fukase dan Saori ini tampak bahwa banyak metafora yang bermunculan. Tetapi tidak semua baris dan bait berisi metafora. Metafora yang ada adalah metafora yang diciptakan secara kreatif oleh pengarangnya untuk menggambarkan *maksud* pengarangnya. Maksud atau keinginan tersebut menggunakan metafora karena jika diungkapkan dengan makna dasar akan mengurangi cakupan makna dan tidak menimbulkan *seni* pada karya sastra.

Apabila dihubungkan dengan jenis metafora yang muncul, kesemuanya adalah metafora hidup (Larson) atau metafora kreatif (Moon dan Knowless). Pengarang memunculkan metafora karena memang ungkapan tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan maksud pengarangnya.

Daftar Pustaka

- Classe, O. (. (2000). *Encyclopedia of Literary Translation into English.Vol.2*. London: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Davidson, D. (1978). *What Metaphors Mean*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Knowless, M., & Rosamund, M. (2006). *Introducing Metaphor*. London And Newyork: Routledge.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphor We Live*. London: The University of Chicago Press.
- Larson, M. L. (1998). *Meaning-Based Translation: a Guide to Cross-Language Equivalence*. Lanham and London: University Press of America.
- Pardede, P. (2017, Mei 17). *Scribd*. Dipetik April 26, 2019, dari Pengrertian,Teori,Dan Klasifikasi Metafora: <https://www.scribd.com/doc/132846767/Pengertian-Teori-Dan-Klasifikasi-Metafora>
- Puspita, D., & Winingsih, I. (2018). Metafora pada Lirik Lagu AKB48. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Vol.14 No.1* , 56-68.
- Richards, I. A. (1936). *The Philosophy of Rhetoric*. New York: Oxford University, Press.
- Saifudin, A. (2012). Metafora Dalam Lirik Lagu Kokoro no tomo Karya Itsuwa Mayumi. *LITE : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Vol.8. No 2* , 89-105.